

المحامي والوسائل البديلة لحل المنازعات:

الرهان والتحديات

جودية خليل*

شكلت العشرية الأخيرة من القرن المنصرم، انطلاقة حقيقية لتجديد الترسانة القانونية المؤطرة للاستثمار المنسجم مع التحديات التي أصبحت تفرضها العولمة والمنافسة، استعدادا لمسلسل الشراكة والتبادل الحر، وانسجاما مع حرية المبادرة والخيار الليبرالي الذي انتهجه المغرب منذ عقود وارتقى به إلى مستوى القاعدة الدستورية.

وقد كانت الدولة المغربية واعية بأنه لا مجال لإنعاش الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات الأجنبية دون توفير الإطار القانوني المحفز على بعث الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، وكذا تحصين مسلسل التنمية بأنظمة قانونية عصرية تمدد بأسباب الفعالية والنجاحة.

ومعنى ذلك أنه لم يعد مقبولا أن يظل مجال الأعمال في المغرب مرتكزا على إطار قانوني غير ملائم لقوانين شركائنا الاقتصاديين، حيث ما فتئت المؤسسات المالية المانحة تحت المغرب على ضرورة تحديث أنظمتها القانونية ومؤسساته القضائية، ولا تكاد تخلو التقارير الوطنية أو الدولية التي تهتم بالشأن الحقوقي والاقتصادي في المغرب من الإشارة إلى الإكراهات التي تواجه القضاء، وتجعله غير قادر على مسابرة الطابع المعقد والمتجدد للحياة الاقتصادية. والواقع أن الأمر لا يهم المغرب وحده، بل هي ظاهرة تعرفها الأنظمة القانونية بطرق متباينة حيث تراجع الإقبال على القضاء الرسمي في مجال المال والأعمال بصفة خاصة. وفي المقابل تزايد الاهتمام بالوسائل البديلة التي أصبحت محط اهتمام الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين وأطراف النزاع، وخيارا لفض النزاعات بآليات تطبق مبادئ أكثر مرونة، مقارنة مع القواعد القانونية التي تتصف بالجمود، سواء على مستوى الشكل أو الموضوع.

وقد شهدت نهاية القرن الماضي اهتمام المغرب بشكل جاد بإدماج الوسائل البديلة لحل النزاعات ومنها التحكيم والوساطة في المنظومة القانونية والقضائية، وانتهى المسار إلى صدور قانون ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية¹. وقد دفعت إلى ذلك عوامل خارجية تمثلت في توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات

* أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مراكش.

¹ - يتعلق الأمر بالقانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بشأن التحكيم والوساطة الاتفاقية.

طابع حقوقي¹، واتفاقيات أخرى ذات طابع تجاري واقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول والتي تنص على إحداث لجان مشتركة لتسوية المنازعات. وإلى جانب هذه العوامل الخارجية، هناك عوامل داخلية دفعت إلى الاهتمام بالطرق البديلة لحل النزاعات، منها الانتقادات الموجهة للقضاء الرسمي، من بطء في المساطر وكثرة عدد القضايا المعروضة وقلة عدد القضاة، وارتفاع الرسوم القضائية... علاوة على حتمية انخراط المشرع في ملاءمة قوانينه الداخلية مع التزاماته الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها².

ولما كانت المحاماة مهنة حرة مستقلة، والمحامي جزء من أسرة القضاء وشريك في تحقيق العدالة وتكريسها استنادا إلى قواعد ونصوص قانونية، فهل يمكن للمحاماة أن تركز الوسائل البديلة وتعملها كبديل للقضاء الرسمي؟ هل يمكن لعدالة التفاوض أن تسمو على عدالة القضاء الرسمي؟ وألا يشكل دعم المحامي للوسائل البديلة دعامة أساسية للحفاظ على العلاقات الإنسانية وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصاديين ويساهم بشكل جاد في تحقيق الأمن القانوني للمواطن المغربي ودعم الاقتصاد المحلي؟ وفي المقابل نطرح الأسئلة التالية:

هل يمكن للمحامي أن يعرقل دور الوسائل البديلة لحل النزاعات ويقضي عليها في المهدي؟

وما هي الإكراهات التي تحول دون نجاح المحامي في تفعيل الوسائل البديلة؟ للإجابة على هذه التساؤلات، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين: سنتناول في الأول ماهية ومزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات، التحكيم والوساطة نموذجا وسنتطرق في المبحث الثاني إلى علاقة المحامي بالتحكيم والوساطة.

المبحث الأول: ماهية ومزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات/ التحكيم والوساطة نموذجا

أضحى اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في الوقت الراهن أمرا ملحا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي

² - من بين هذه الاتفاقيات نذكر اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها. كما صادق المغرب أيضا على الاتفاقية المتعلقة بتسوية الخلافات الناشئة عن استثمار الأموال، والاتفاقية المتعلقة بالتحكيم، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات العربية نذكر من بينها اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1952 واتفاقية الرياض لسنة 1983، واتفاقية عمان الخاصة بالتحكيم التجاري لسنة 1987.

³ - فتيحة سياسي: الوسائل البديلة لحل النزاعات علاقتها بالقضاء، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 110 - سبتمبر-أكتوبر 2007 ص: 94 وما بعدها.

لها بشكل منفرد¹. نتيجة للتطور المستمر في قطاع التجارة والخدمات، وما واكب ذلك من تعقيد في المعاملات، والحاجة الملحة إلى السرعة والفعالية في فض المنازعات، وإنشطة الأمر بذوي التخصص لحل النزاعات بشكل سريع وفعال وعادل في جو من الحرية وبمرونة لا تتوفر في القضاء العادي. ولعل هذا هو الدافع الأساسي لتزايد الاهتمام بالوسائل البديلة لحل النزاعات على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، وذلك نظرا لما توفره من مرونة وسرعة في البت والحفاظ على السرية، فضلا عن إشراك الأطراف في إيجاد حل لمنازعتهم. وتطبيق الحلول البديلة لحل النزاعات بين أشخاص القانون الخاص أو القانون العام²، وسواء أكان محل النزاع يكتسي صبغة عقدية أو غير عقدية³.

وتتم تسوية النزاع بالوسائل البديلة عن طريق رفع النزاع إلى الجهة التي ستقوم بفضه والتي قد يتم الاتفاق عليها مسبقا بين أطراف النزاع، أو بطلب من أحد أطراف النزاع وموافقة الطرف الآخر، أو بأمر من القضاء، أو بناء على نص قانوني في هذا الشأن⁴.

ويتعين على الجهة المكلفة بتسوية النزاع بإحدى الوسائل البديلة معاملة أطراف النزاع على قدم المساواة، وتوفير فرص متكافئة لهم لعرض قضية كل منهم والدفاع عنها، فضلا عن وجوب التزامها بالسرية أثناء نظر النزاع وبعد انتهائه⁵. وللاشارة فإن الطرق البديلة لحل النزاعات ليست بالطرق الحديثة بل سادت في أغلب الثقافات. وأمام تنوع وتعدد الوسائل البديلة وتشعب أطرافها، فإن مقاربتنا ستقتصر على التحكيم والوساطة.

¹ - من بين الانتقادات التي توجه للعمل القضائي المغربي، بطأه في إصدار الأحكام، ويعزى ذلك لقلة عدد القضاة العاملين بقطاع العدل، والذي لم يتجاوز خلال سنة: 2000 ثلاثة آلاف (3000) قاض في حين أن عدد الملفات المسجلة خلال نفس السنة تقدر بحوالى 1.934.552. وقد ينعكس ذلك سلبا على الإنتاج الذي يبقى مشوبا بالبطء على الرغم من المجهودات الجبارة التي يبذلها القضاة لتدارك ذلك.

- وردت هذه الإحصائيات في مقال: الوساطة الاتفاقية في ضوء مشروع قانون 08.05 للأستاذ محسن بيهي منشور في مجلة محاكمة العدد 1 ص: 55.

² - يستثنى من ذلك في مجال التحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية في حين أن النزاعات المالية الناتجة عنها فيمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جنائي.

³ - الفصل 307 من ق.م.م.

⁴ - نذكر على سبيل المثال لا الحصر المادة 29 من قانون المهنة التي نص بمقتضاها المشرع على ضرورة عرض النزاعات التي تنتشب بين المحامين الشركاء أو المتساكنين أو المساعدين على تحكيم يقوم به محامون وذلك بعد فشل التقيب في إيجاد حل له.

⁵ - الفصل 65 - 327.م.

المطلب الأول: ماهية التحكيم والوساطة

أولاً: التحكيم

عرف المشرع المغربي التحكيم في الفصل 306 من ق.م.م بما يلي " يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيمي".

وقد عرفه أحد الفقهاء بأنه الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه الأطراف الفصل في المنازعات الناشئة بينهم، أو المحتمل قيامها على التحكيم بدلا من عرضه على قضاء الدولة، وذلك بطرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا للفصل فيه.¹

والتحكيم هو أحد وسائل الفصل في المنازعات، فهو النظام الذي يمكن بمقتضاه الفصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيدا عن قضاء الدولة.

والأصل أنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه، وأنه يجب عليه التوجه إلى شخص محايد للفصل في النزاع وهو القاضي، لكن استثناء على هذا الأصل، يعترف المشرع أيضا بالتحكيم، حيث يسمح بأن يكون هذا الشخص المحايد من آحاد الناس يختارونه للفصل في منازعاتهم.

وقد ساد التحكيم قبل القضاء الرسمي، فبمجرد أن بدأت إرهابات المجتمع المنظم، فإن الضمير الجمعي اهتدى إلى ضرورة الالتجاء إلى طرف ثالث لفض النزاع الذي قد ينشأ مبدئيا بين اثنين، فكان نظام التحكيم الاختياري في هذه المرحلة مستقل نسبيا بالوظيفة القضائية. ولكن بعد أن ظهرت الدولة صار التحكيم إجباريا، ثم بدأ التطور في اتجاه قيامها بمهمة الفصل في المنازعات واحتكارها لهذه المهمة من خلال قضاة يمثلون إحدى سلطاتها الثلاث وهي السلطة القضائية، فحل القضاء محل التحكيم. وإذا كانت البشرية تعيش من يومها هذا فكرة القضاء العام، فإن القرن العشرين أعاد فكرة التحكيم للظهور مرة أخرى لكي يحتل دورا موازيا لقضاء الدولة².

¹ محمود سيد عمر التحيوي: الطبيعة القانونية لنظام التحكيم طبعة 2003، منشأة المعارف بالإسكندرية ص: 5 وما بعدها.

² أحمد خليل: قواعد التحكيم-دراسة معمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي- طبعة 2003 منشورات الحلبي الحقوقية ص: 9 وما بعدها في نفس السياق أنظر أيضا:

أحمد أبو الوفا-التحكيم الاختياري والإجباري طبعة 2001 ص: 15.

- نفس المؤلف-عقد التحكيم وإجراءاته طبعة 2008، دار المطبوعات الجامعية ص: 11.

- أحمد إبراهيم عبد التواب: اتفاق التحكيم والد فوع المتعلقة به، سنة الطبع غير مذكورة دار الجامعة الجديدة ص: 9 وما بعدها.

- أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكيم، الطبعة الثانية 2008 دار أبو المجد للطباعة ص: 1 وما بعدها.

وقد اختلفت آراء الفقه حول الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، ويعزى ذلك إلى أساسه الاتفاقي، والنتيجة ذات الصفة القضائية التي ينتهي إليها الحكم التحكيمي، فالتحكيم يتكون من عملين يتجلى الأول في الاتفاق الذي يبرمه طرفا النزاع، والثاني في الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.

ومن هنا ظهرت النظرية العقدية، أي أن التحكيم هو نظام ذو طبيعة تعاقدية، لأنه يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة، عكس النظام القضائي الذي يهدف إلى تحقيق مصالح عامة، كما أن مصدر سلطة هيئة التحكيم هو إرادة الخصوم، ورضائهم بالتحكيم، وما يصدر عنه من أحكام، أما مصدر سلطة القاضي التابع للدولة فهو القانون. كما أن الإرادة الخاصة في التحكيم هي التي تحدد الإجراءات الواجبة للإتباع والقانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع، عكس الوضع تماما أمام قضاء الدولة. فضلا على أن المحكم مجرد فرد من آحاد الناس ولا ينتمي للهيئة القضائية في الدولة.

ولا تنفذ أحكام المحكمين جبريا إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة. كما يجوز الطعن بدعوى البطلان في الحكم التحكيمي-إذا توفرت موجباتها-دون الحكم القضائي. أما عن تمتع حكم المحكم بالحجية، فيرجع إلى وجود اتفاق ضمني بين أطراف الاتفاق على التحكيم واحترام ما يقضي به المحكم، وعدم معاودة عرض ما يفصل فيه على القضاء التابع للدولة.

ويتأسس جوهر النظرية العقدية لطبيعة التحكيم على أنه من عمل الأطراف فهو تراضي أو اتفاق أو عقد ينشأ عنه نظام التحكيم، وهذا هو دور الإرادة الفردية، وهو عمل صادر عن المحكم، إلا أنه يعزى إلى الاتفاق ويقوم عليه ويلتزم بمضمونه. ومن هذا المنطلق فإن اتفاق التحكيم يستغرق عملية التحكيم برمتها، وبناء عليه يتم إخراج النزاع من ولاية القضاء، ويسند إلى المحكم كما أن الاتفاق يشمل تعيين المحكم، وتحديد الإجراءات الواجبة للإتباع أمامه، ويحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع كذلك، وقرار المحكم يكون هو المحطة النهائية لاتفاق التحكيم، وبالتالي يدخل التحكيم برمته في نطاق العقد.

وقد وجهت عدة انتقادات للنظرية العقدية لطبيعة التحكيم، منها إبرازها لدور الإرادة وإهمال حقيقة وظيفة المحكم القضائية، ذلك الدور الناشئ من الإرادة الفردية ومن ترخيص القانون الذي يسمح لفرد عادي بإصدار عمل يعترف به القانون كحكم القضاء.

وعلى خلاف النظرية العقدية لطبيعة التحكيم، تقوم النظرية القضائية على أساس مستمد من أن أصل الوظيفة التي يقوم بها المحكم هي ذاتها التي يقوم بها القاضي، وبالتالي فإن عمله يكون قضائيا، ويتم نظر النزاع أمامه بنفس الطريقة المتبعة

أمام القضاء الرسمي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وكون الإرادة أداة منشأة لنظام التحكيم، لا يؤثر على أصل وظيفة المحكم وكونها وظيفة قضائية، ولا يغير من طبيعتها، ويمكن للإرادة أن تلعب أدواراً متعددة أمام قضاء الدولة دون أن يؤدي ذلك إلى نفي الطابع القضائي لهذا الأخير.

ويرى أنصار هذه النظرية أن الدولة تحتفظ وحدها بسلطة إقامة العدل بين الناس، ولها تفويض هذه السلطة إلى المحكم الذي يختاره الأطراف، وانفاقهم -أي الأطراف- على التحكيم يكون بمثابة شرط لقيام هذا التفويض كما أن وظيفة الدولة هي إقامة العدل بين الناس ولا يهم طبيعة الوسيلة فقد تكون قضائية أو تحكيمية.

ويستجمع التحكيم كل عناصر العمل القضائي، وهي الادعاء والمنازعة والهيئة التي لها ولاية القضاء ويحولها القانون سلطة حسم المنازعات. وهناك شبه بين حكم المحكم وحكم القضاء من حيث الشكل والمضمون والآثار. كما أن المركز القانوني للمحكم يشبه في العديد من النقاط المركز القانوني للقاضي. وتجزئ الكثير من التشريعات الطعن في حكم المحكم بالطرق المخصصة للطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة. فضلاً على أنه لا ينفذ الحكم التحكيمي جبرياً إلا بعد تدخل القضاء وتذييله بالصيغة التنفيذية. وينتهي هذا الرأي إلى أن التحكيم طريق قضائي لفض المنازعات وأن المحكم يقوم بوظيفة قضائية¹، وهناك نظرية ثالثة ترى أن للتحكيم طبيعة مختلطة أو ثنائية تجمع بين النظريتين العقدية والقضائية.

وتذهب النظرية إلى أن نظام التحكيم تتعاقب عليه صفتان: الأولى تعاقدية وتدخل فيها كافة مظاهر الإرادة على مستوى التكوين وترتيب الآثار. والثانية قضائية وتبرز منذ اللحظة التي يبدأ فيها ويصدر منها حكم المحكم، لأن التحكيم هو في الواقع حقيقة ممتدة في الزمن. وتتابع فيها الصفتين القضائية والعقدية، وهذه الطبيعة المختلطة هي التي تفسر لنا الأحكام التي تبدو متعارضة داخل نظام التحكيم، مثال احترام مبدأ المواجهة، والالتزام بتسبيب حكم المحكم، وسلطة المحكم في إدارة القضية والبحث عن أدلة الإثبات وهذا ينم على الطبيعة القضائية لنظام التحكيم.

أما جواز الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان وقدرة الخصوم على تحديد إجراءات التحكيم، واختيار القانون الذي يحكم الموضوع، وجواز التنازل عن الاستئناف، فلا يفسره إلا التأثير التعاقدية على طبيعة هذا النظام.

¹ نبيل إسماعيل عمر: التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، طبعة 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر ص: 31 وما بعده.

حول نفس الموضوع أنظر: - أحمد محمد حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، طبعة 2000 دار الفكر الجامعي ص: 38 وما بعده

*فتحي إسماعيل والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة 2001 دار النهضة العربية ص: 942.

* أحمد إبراهيم عبد التواب: اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به م. ص: 179.

ويذهب اتجاه آخر إلى أن التحكيم نظام مستقل قائم بذاته، بإرادة الخصوم لا توجد في التحكيم الإجماعي- في النظم التي تأخذ بهذا النوع من التحكيم- ويترتب على الطبيعة المختلطة لنظام التحكيم أن القضاء سلطة عامة تهدف إلى تحقيق سيادة الدولة، في حين أن التحكيم يهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية للأفراد.

ويختلف التحكيم عن القضاء في بنائه الداخلي، فضلا عن أن اعتراف القانون بنظام التحكيم لا يعني إضفاءه الطبيعة القضائية عليه بصورة آلية، وإنما يظل لاتفاق التحكيم دورا كبيرا في هذا الموضوع، كان أن المحكم يخضع لقواعد مغايرة لتلك التي تحكم دور القاضي، ناهيك على أن أساس حجية حكم المحكم تختلف عن أساس حجية الحكم القضائي، وتختلف أيضا القوة التنفيذية لكلاهما وشروط إعمالها¹.

ويقسم الفقه التحكيم إلى أنواع متعددة منها: التحكيم الاختياري، والإجماعي، التحكيم الملزم، والتحكيم غير الملزم، التحكيم الداخلي والدولي، والتحكيم المؤسساتي، ونظرا لأهمية هذه الأنواع من التحكيم فإننا سوف نعرض عليها بنوع من الاقتضاب.

1- التحكيم الاختياري:

يقوم التحكيم الاختياري على إرادة الأطراف الحرة، التي يعبران بها صراحة عن اختيارهما للتحكيم بدلا من القضاء لفض النزاع القائم أو المحتمل، وقد يكون هذا الاختيار واردا ضمن العقد الأصلي الذي ينظم المعاملة بينهما إذ يشار فيه إلى اتفاقهما على عرض أي نزاع محتمل بشأن هذه المعاملة على التحكيم، وفي هذه الحالة يسمى شرط التحكيم، وقد يكون العقد الأصلي لا يتضمن شرط التحكيم، ولكن بعد قيام النزاع قد يتفق الطرفان في عقد مستقل على اختيار التحكيم لفضه، وفي هذه الحالة يسمى عقد التحكيم.

وقد يعين الأطراف مسبقا الهيئة التحكيمية وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين. وفي حالة عدم التعيين أو عدم الاتفاق يقوم رئيس المحكمة المختصة بتعيين الهيئة التحكيمية إذا كانت مكونة من محكم واحد، وذلك بناء على طلب أحد الطرفين. وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما، ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال أجل 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة².

¹ نبيل إسماعيل عمر: التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية م.س ص: 34 وما بعدها.
² الفصل 5-327 من ق.م.م.

(2)- التحكيم الإجمالي:

هو الذي يفرض على الطرفين بنص قانوني أو بموجب اتفاقية ثنائية أو دولية موقعة أو مصادق عليها من طرف دولهما، ومن تم فلا وجود لإرادة الأطراف في قيام هذا النوع من التحكيم.

والأصل أن يكون التحكيم اختياريا، وقد يفصح المشرع أحيانا على إلزامية عرض النزاع على التحكيم، وقد لا يكفي بذلك ويحدد أيضا الهيئة التحكيمية التي يتوجب اللجوء إليها، ولا يتيح للأطراف دورا في تشكيلها فعندئذ يكون التحكيم إجباريا بكل معاني الكلمة، إذ لا يجوز عرض النزاع في هذه الحالة على محاكم الدولة، ولا حتى على التحكيم الاتفاقي¹.

(3)- التحكيم الملزم:

هو الذي يلزم الطرفان بقبول القرار أو الحكم الصادر عن المحكم، أو المحكمين، والذي يكون قابلا للتنفيذ الجبري بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن تم فهو بمثابة قرار قضائي نهائي فاصل في النزاع يكتسب الحجية المطلقة.

(4)- التحكيم غير الملزم:

هو الذي يتم الاتفاق فيه على ضرورة موافقة كل طرف على حكم المحكم قبل نفاذه، ويسمى أيضا التحكيم بالصلح، ومن خصائصه أنه لا يتقيد بالقوانين الموضوعية والشكلية التي تحكم النزاع، ولكنه يطبق قواعد العدالة والإنصاف، لذا يتعين على المحكم في هذا النوع من التحكيم البحث عن حل متوازن يلقى قبولا من الطرفين.

(5)- التحكيم الداخلي:

وهو الذي يجري داخل حدود الدولة ويتعلق بالنزاعات بين مواطنيها أو المقيمين فيها، وتكون في أصلها من اختصاص محاكمها، وتطبق بشأنها قوانينها.

(6)- التحكيم الدولي:

يعتبر التحكيم دوليا، إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية، وهو الذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج، وقد حدد الفصل 40-327 الضوابط التي يتم الإحتكام إليها للقول بأن التحكيم دولي، وهي أن يكون لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة، أو أن يكون أحد الأمكنة المشار إليها في البنود (أ) و(ب) من الفصل 40-327 واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف، أو

¹- أحمد خليل: قواعد التحكيم م.س.ص. 23 وما بعدها .

إذا كان الأطراف منفتحين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

(7) - التحكيم المؤسسي:

هو الذي يعهد به الخصوم إلى منظمة تحكيم دائمة لتتولى الإطلاع بأعبائه وفقا للاتحة معدة سلفا بحكم عمل هذه المنظمة، ومن أمثلة هذه المنظمات: المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بواشنطن، محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة. وتعد مؤسسات التحكيم النظامي أشخاصا معنوية، ومن المعلوم أن تناط بالأشخاص الطبيعيين فقط مهمة التحكيم، ولذلك فإن تعيين اتفاق التحكيم لإحدى هذه المؤسسات للقيام بمهمة التحكيم، يجعل مهمتها تقتصر على تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.¹

ثانيا: الوساطة

الوساطة طريقة طوعية وغير ملزمة لحل النزاعات الخاصة القائمة بين طرفين أو عدة أطراف يتفقون على وساطة طرف ثالث محايد وموضوع ثقة، لإيجاد حل لخلاف بينهم عن طريق الحوار، فهي وسيلة اختيارية، ودية وسرية، غير ذات حجية، غير مضرة، يتحكم طرفيها في النتيجة.

وقد وجدت الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاع في أغلب الثقافات منذ قرون، وتم تنظيمها قانونيا في عدة دول ومنها المغرب إلى جانب الوسائل الأخرى سواء بمقتضى نص قانوني مستقل وقائم بذاته، أو ضمن مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ويمكن اللجوء إليها بالموازاة مع الدعوى القضائية، أو بعدها أو مع التحكيم، كما يمكن اعتمادها كبديل للقضاء.

وقد استطاعت الوساطة أن تحقق نتائج إيجابية بفضل خصائصها المتمثلة في:

- الطابع غير القضائي.
- الاستقلالية عن الدولة وعن سلطة القضاء.
- اختيار الأطراف من يتولى تسوية المنازعة القائمة بينهم.
- كونها ودية، أي أنها تتم برضا واتفاق طرفي النزاع سواء أكان هذا الاتفاق مكتوبا أم شفويا، فضلا عن كونها طوعية أي غير ملزمة لطرفيها.
- كونها سرية، بمعنى أن أطراف الوساطة ملزمون كما هو الشأن بالنسبة للوسيط بالحفاظ على كل الأسرار التي راجت طيلة مراحلها.

¹ - الفصل 319 من ق.م.م.

- أنها غير مضره بأي طرف، لأنها تنتهي عادة إلى اتفاق يرضي الجانبين نظرا لتحكم طرفيها في النتيجة التي ينتهون إليها.¹

(1) - نطاق الوساطة:

يشمل نطاق الوساطة النزاعات الأسرية، قضايا الكراء، رفع الأضرار المسؤولية والتعويض والنزاعات العقدية، القضايا الاجتماعية.

وينبغي التمييز بين الوساطة التي تمارس تحت إشراف القضاء أو بتوجيهه، وبين الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف بإرادتهم وباتفاق بينهم خارج نطاق القضاء.

ويترتب على هذا التمييز مجموعة من النتائج، منها ما يتعلق بطبيعة القرار الذي تنتهي إليه الوساطة ومنها ما يتعلق بحجيته وقوته في الإثبات، ومدى التزام أطرافه بتنفيذه. فقد يخضع أطراف الوساطة للحل الذي تنتهي إليه، أو يترك الخيار لهم في الالتزام به أو تركه.

(2) - أنواع الوساطة:

بعد أن كان التحكيم هو السائد، برزت الوساطة بدورها كوسيلة بديلة لحل النزاعات، ولم تبق محصورة في المجالات التقليدية بل أصبحت تمارس من طرف جمعيات وفاعلين في المجتمع المدني، وتطورت أيضا من حيث وسائلها وطرق إجرائها لتمتد إلى الإنترنت والخدمات عن بعد والنزاعات المتعلقة بها، وسنتطرق بنوع من الاقتضاب لأنواع الوساطة:

(أ) - الوساطة القضائية:

قد تكون الوساطة قانونية أي بنص القانون، وقد تكون اتفاقية أي بقرار إرادي للأطراف، وقد تكون قضائية وهي الوساطة التي يتولاها القضاء. وفي الوساطة القضائية، يعرض ملف القضية أمام المحكمة، فتباشر إجراءات الوساطة إما من طرف قاض من قضاتها المكلفين بقضايا الوساطة كوسيط، وإما تحيل المحكمة النزاع على وسيط محترف مسجل ضمن قائمة الوسطاء المؤهلين والمعتمدين لدى المحاكم لممارسة الوساطة.

ويلاحظ من خلال التجربتين البريطانية والأمريكية أن هناك وسطاء يمارسون الوساطة بصورة منظمة لدى المحاكم على مستوى درجتي التقاضي الأولى والثانية، وأيضا أمام محكمة النقض، كما يوجد وسطاء متخصصون في الوساطة يعملون في إطار مراكز ومعاهد متخصصة في الوساطة، وقد يعينون للوساطة من طرف المحاكم،

¹ بنيسالم أوديجا: الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، ط. الأولى 2009، مطبعة دار القلم الرباط ص.34 وما بعدها

كما يتم اختيارهم بصفة مباشرة من لدن أطراف النزاع للقيام بعملية الوساطة كما هو الشأن بالنسبة لمركز الحلول الفعالة للمنازعات بلندن (CEPR)، مركز الحلول الفعالة للمنازعات ببولدر وكولورادو وبالولايات المتحدة الأمريكية المعهد القانوني للحكام، معهد (CPR) لحل النزاعات بنيويورك، مركز هونغ كونغ الدولي للتحكيم التجاري، مركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف....¹.

(ب) الوساطة السياسية:

هي وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بين الدول والشعوب أو الأمم، ويلجأ إليها سواء في الحرب أو السلم. وقد عرفها الإنسان والنظم الدولية منذ زمن طويل، إذ تطورت العلاقات لتصبح خاضعة لقواعد وضوابط دولية تدعو إلى السلم والحل الودي للنزاع.

(ت) - الوساطة الاجتماعية:

ظهرت الوساطة في المجالات الاجتماعية في بداية الأمر لفض النزاعات القائمة بين العمال، ثم تطورت فأصبح نطاقها يشمل الخلافات الشخصية والزوجية، ولاسيما ما يتعلق بالطلاق وحضانة الأبناء وزيارتهم، ثم امتدت إلى النزاعات ذات الطابع الدولي.

ويلاحظ أن دور الوساطة ينشط بشكل كبير في نزاعات الشغل، ويمكن القول أن الدور الذي يقوم به المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو الذي يتولاه العون المكلف بالتفتيش داخل المقولة بحضور الأطراف المعنيين في النزاع، والذي يسعى من خلاله إلى الوصول إلى حل ودي وصلاح فيما بينهم يشبه إلى حد كبير دور الوسيط. ذلك انه يستمع إلى الأطراف، ويجمع الحجج والوثائق المتعلقة بجوانب الخلاف، ويدون في النهاية في محضر ما تم التوصل إليه من اتفاق تام أو جزئي يوقع عليه كل جانب من المعنيين في النزاع.

(ج) - الوساطة التجارية:

يعتبر مجال التجارة وعالم المال والاستثمار بما يحمل من روح المغامرة وتحفيز المبادرة الحرة، وما قد يعتريه من صعوبات مالية وبنكية قد تأخذ أحيانا أبعادا اقتصادية واجتماعية لصعوبة التحكم في السوق وفي حجم المبادلات والمعاملات التجارية، مجالا خصبا للوساطة بالنظر للمنازعات التي تثور بين التجار، وما يتطلبه حلها بحكم طبيعتها من سرعة ومرونة، حفاظ على الأسرار بما يستجيب لمتطلبات التجارة ومناخها.

¹ - بنسالم أوديجا: م.س.ص. 41.

وقد أصبحت الطرق البديلة لحل النزاعات، من وساطة وصلاح وتحكيم وتفاوض من أهم آليات فض النزاع، نظرا لدورها الجوهرية في توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة، وإشاعة ثقافة التفاوض من أجل مواجهة متطلبات وإكراهات وتنافسية عولمة الاقتصاد، وتجاوز المشاحنات والصراعات، وتحقيق علاقات جيدة تقوم على التواصل، والسلم الاجتماعي، والابتعاد عن حل النزاع عن طريق القضاء.

(ح) - الوساطة المدرسية:

يلجأ للوساطة في المدارس أيضا، نظرا لدورها المهم في مواجهة ظاهرة العنف وغيرها من الظواهر الخاصة بقطاع التعليم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم وضع نظام للوساطة يسمى بوساطة النظير، وهو عبارة عن برنامج يقوم على أساس إخضاع مجموعة من التلاميذ لتدريب ثقل مدته عن ست ساعات لتعلم القواعد والأحكام العامة والتقنيات الخاصة بالوساطة والتكوين. ويصبح التلاميذ بعد تلقي التكوين وسطاء في النزاعات التي تنشأ فيما بين نظرائهم داخل المؤسسة، تحت إشراف هيئة مؤطرة تتشكل من رجال التعليم والإدارة. وقد حققت التجربة نجاحا كبيرا تجلّى في انخفاض مؤشر العنف داخل المؤسسات التعليمية، وارتفاع درجة النضج والرزانة داخل أوساط التلاميذ، فضلا عن تفرغ طاقم التدريس لمهامه التعليمية.

(خ) - الوساطة في مجال الإعلام:

تشكل تجربة الوسيط في ميدان الإعلام انفتاحا على عالم الاتصال والتواصل بمختلف أصنافه للتعبير عن الاختلاف في التوجهات والمواقف. وقد أضحت إدماج وظيفة الوساطة في المؤسسة الإعلامية ضرورة لتكوين الجمهور في مجال ثقافة الإعلام، بما في ذلك الإعلام المكتوب والسمعي والبصري وعبر الشبكة العنكبوتية.

فالوساطة آلية من آليات ضبط العمل وإحكامه داخل المؤسسة الإعلامية، ومن مهام الوسيط الربط بين وسيلة الإعلام وجمهور معين، التأكد من مصداقية الأخبار، الدفاع عن الخبر النزاهة والممارسة الصحفية السليمة، رفع عدد المهتمين بالقطاع في ظل الالتزام بالشفافية.

وينبغي التمييز بين الوسيط في مجال الوسائل البديلة لحل النزاع والوسيط الإعلامي، فوظيفة هذا الأخير بعيدة عن مفهوم الوساطة كحل بديل للتقاضي، فهما وإن كانا يلتقيان في الالتزام بالإطار الودي والإرادي، وفي تقريب وجهات النظر، ومواقف الجمهور والإدارة القيمة على الخدمة الإعلامية، فإنهما يختلفان في أن الوساطة الإعلامية تقوم على أساس الوساطة التلقائية والتقنية بين منتج المؤسسة الإعلامية التي

يعمل بها الوسيط وبين الجمهور المتلقي للخدمة الإعلامية من أجل العمل على تحسينها وإصلاح هفواتها ونواقصها¹.

(3) نطاق الوساطة: للوساطة ثلاثة أوجه وهي الوساطة كشرط في العقد، الوساطة الاتفاقية أو الرضائية والوساطة القانونية أو الإجبارية.

(أ) - شرط الوساطة

يقصد بها اتفاق الأطراف على إدراج شرط في العقد يقضي بضرورة اللجوء إلى الوساطة قبل غيرها من الوسائل، ويمكن أن ينصب مجال شرط الوساطة على ميادين متعددة، أوسع من مجال الشرط التحكيمي، الذي يتميز بضيق نطاقه.

(ب) - عقد الوساطة

وهو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه أطراف نزاع ناشئ بعرضه على الوسيط. ويمكن إبرام عقد الوساطة ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة. (الفصل 59 - 327 من ق م م).

(ت) - الوساطة بمقتضى نص قانوني

توجد مقتضيات قانونية عديدة تنص على الصلح والوساطة والتسوية، منها مدونة التجارة في موضوع الائتمان الإيجاري، مدونة الشغل، مدونة الأسرة، قانون المسطرة المدنية. وينبغي الإشارة إلى أنه قد لا تحصل التسوية بين الطرفين، لأن نتيجة الوساطة ترتبط بها عدة عوامل قد تجتمع فيحصل الاتفاق، وقد لا تجتمع فلا يحصل أو يتم بصفة جزئية.

وتتم الوساطة القانونية إما بنص صريح يعطي لجهة معينة صلاحيات ممارسة الوساطة والأمر بها. وقد تكون بصورة ضمنية على غرار المادة 21 من ق.م.م الذي أعطى للقاضي سلطة ممارسة التوفيق بين أطراف الدعوى²، فاتجه الاجتهاد القضائي الفرنسي بدوره إلى أنه لا مانع في القانون -الفرنسي- من أن تسند المحكمة تنفيذ هذه المهمة إلى موظف أو وسيط، فكانت بذلك البذرة الأولى في التوجه القضائي، الأمر الذي أدى بالمشروع الفرنسي إلى تعديل ق.م.م من خلال مرسوم 1996/07/22 الذي نص صراحة على الوساطة³.

¹ - بنسالم أوديغا: م.س.ص: 60 وما بعدها.

1 - Art.21: Il entre dans la mission du juge de concilier les parties

³ - بنسالم أوديغا: م.س.ص: 66/

المطلب الثاني: مزايا التحكيم والوساطة

تتميز الوسائل البديلة لحل النزاعات بمجموعة من الخصائص الإيجابية، التي لا تتوفر في التقاضي العادي، إذ تضمن لمن اختارها سرعة الحسم في النزاع، وتفادي البطء والتأخير الذي يلزم الدعوى القضائية، كما تساهم في اقتصاد المصاريف المختلفة أو على الأقل جزء كبير منها، فضلا عن إشراك الأطراف في الحصول على تسوية للنزاع، وتكريس السلم الاجتماعي والحفاظ على العلاقات الإنسانية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وسوف نتطرق لهذه الخصائص بنوع من التفصيل على النحو الآتي:

أولاً: السرعة

تتجلى العدالة الحقيقية في وصول صاحب الحق إلى حقه في أسرع وقت وبغير عنت وفي زمن قليل¹.

وتعتبر المحاكمة البطيئة ضرباً من ضروب إنكار العدالة، ذلك أن استمرار الخصومة لسنوات طويلة قد يفقد الشيء المتنازع حوله قيمته وأهميته في نظر الأطراف، ويورث بينهم الضغائن والأحقاد.

فمرحل المحاكمة طويلة ويعزى ذلك لتنظيم المشرع لوسائل الطعن العادية وغير العادية، الأمر الذي قد يدفع المتقاضين إلى تقديم طعن أمام محكمة الدرجة الثانية، وقد يكون القرار قابلاً للطعن بالنقض، فيطعن فيه بهذه الطريقة²، وقد يسفر الطعن بالنقض عن نقض القرار المطعون فيه وإحالته على المحكمة المصدرة له مشكلة من هيئة أخرى لتبت فيه طبقاً للقانون. وإلى جانب هذه الطرق نظم المشرع أيضاً وسائل الطعن الاستثنائية كإعادة النظر، وخول للأطراف إمكانية ممارسة هذا الطعن إذا توفرت موجباته³.

وحتى بعد انتهاء هذه المساطر، وبعد شروع المحكوم له في استيفاء حقه عن طريق التنفيذ الجبري، قد تثار مساطر أخرى لا تقل تعقيداً، تهدر جهوداً ووقتاً إضافياً، كما هو الشأن بالنسبة لمساطر الصعوبة في التنفيذ، واستحقاق المنقول، واستحقاق العقار، ودعوى بطلان إجراءات التنفيذ... وبعد انتهاء هذه المساطر، قد لا يتوانى الطرف الذي خسر الدعوى في تقديم مساطر كيدية للانتقام والنيل من الخصم. ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان النزاع بين أفراد العائلة أو الأسرة الواحدة، فإذا لم يتم احتواء الأمر بسرعة بإحدى الوسائل البديلة فإن التسوية تصير مستعصية، وهذا ينعكس سلباً على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.

¹ أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة 15 سنة 1990 ص. 141

² يجوز الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.

³ - الفصل 402 من ق.ل.ع.

كما أن القضايا المدنية الرامية إلى أداء ديون ومختلف أنواع المستحقات، التي يصدر فيها الحكم وينفذ بعد طول انتظار لا تتصف الدائنين المحكوم لفائدتهم في واقع الأمر، لأنهم حرموا من الاستفادة من أموالهم عند حاجتهم لها، ولم يحصلوا عليها إلا بعد أن فقدت جزءا من قيمتها بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما من شأنه أن يفوت فرصا عديدة على أصحابها.

ولا يقل الأمر تعقيدا في مجال المشاريع الإنشائية الكبرى، التي تتطلب عادة استثمارات ضخمة، فأى تأخير في تسويتها يؤدي إلى أفدح الخسائر، وتكون له عواقب وخيمة على مستوى المقاولات المكلفة بالصفقات، وأيضا المستثمرين فضلا عن الاقتصاد.

ومن هذا المنطلق فإن مسطرة التقاضي العادية بكل تعقيداتها وعوارضها تجعل حتى الطرف المحكوم لفائدته خاسرا في نهاية المطاف.

ثانيا: السرية

تمتاز المسطرة في الوسائل البديلة لحل النزاعات بضمان السرية التامة لكل ما يجري خلالها، والحفاظ على أسرار الحياة الخاصة للأطراف خاصة في النزاعات العائلية، والتي قد يؤدي إفشاؤها أمام المحاكم إلى تعميق الخلافات وتأجيج النزاع. وتكمن أهمية السرية في القضايا التجارية في كون التجار يفضلون عدم نشر خلافاتهم على الملأ، لأن ذلك يؤثر على سمعتهم في السوق ويهدد قدرتهم التنافسية، وتحافظ الطرق البديلة على السرية مهما كانت نتيجة اللجوء إليها، وسواء انتهت بتسوية إيجابية أو بعدم الاتفاق، إذ يمنع على جميع الأطراف نشر المرافعات والاقتراحات والعروض المقدمة وكذا الاتفاقات والقرارات الصادرة بشأن النزاع¹.

ثالثا: المرونة

من بين الخصائص التي تمتاز بها الطرق البديلة وتفضلها عن القضاء الرسمي المرونة، ويتجلى ذلك في حرية الأطراف في اللجوء إلى الوسيط، وسرعة الإجراءات والمشاركة في مختلف مراحل التسوية البديلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكم أو الوسيط، وحرية هؤلاء في القيام بعملهم، خاصة الوسيط الذي قد لا يتقيد بأية شكليات مسطرية، ولا أية وسائل إثبات معينة، وقد لا يطبق النصوص القانونية التي تحكم النزاع إذا اتفق الأطراف على ذلك.

ولا شك أنه كلما تحرر المحكم أو الوسيط من القيود الإجرائية إلا وكان بإمكانه الوصول إلى حلول توفيقية تحظى برضا الأطراف.

¹ - الفصل 66-327 من ق.م.م.

رابعاً: مشاركة الأطراف في حل النزاع

تتطلب أغلب أنواع الطرق البديلة الحضور الشخصي لأطراف النزاع ومشاركتهم في كافة أطوار الإجراءات، وهو ما يتيح لهم فرصة الدخول في جوهر النزاع في جو يطبعه الهدوء.

ويترتب على مشاركة الأطراف وحضورهم أثناء التسوية الودية إمكانية حصر النزاع في أضيق الحدود، وكذا فرصة تقديم عروض وتنازلات متبادلة، بعد وقوف كل طرف على مواطن القوة والضعف في مركزه القانوني، الشيء الذي يمهّد الطريق إلى تسوية ودية وتوافقية، يتقبلها الأطراف بشكل تلقائي لإحساسهم بأنهم واضعوها، ولم تفرض عليهم من جهة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للحكم القضائي.

خامساً: انخفاض التكاليف

تشكل الرسوم القضائية عبئاً ثقيلاً على المتقاضين الذين قد يترددون في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة نظراً لارتفاع أجور مساعدي القضاء وأيضاً الرسوم القضائية، فضلاً عن أن ميزانية أغلب الدول عاجزة عن توفير الاعتمادات الكافية لتوظيف الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وبناء الفضاءات اللائقة بالمحاكم وتجهيزها. لذا أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن بدائل لمواجهة كلفة الخدمات القضائية والسعي لتخفيضها وهذا لا يتأتى إلا بتفعيل الوسائل البديلة.

سادساً: المحافظة على استمرار العلاقات بين الأطراف

تمكن الوسائل البديلة من تسوية النزاعات والحفاظ أيضاً على استمرار العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وعلى المعاملات التجارية والاقتصادية بينهم وببقي النسيج الاجتماعي متماسكا ومتشعباً بثقافة الحوار، وبفضيلة التضامن وقيم التسامح على عكس الحكم القضائي الذي يكرس الضغائن والأحقاد بين الأطراف حتى ولو كانت تجمعهم أواصر القرابة.

فضلاً عن الدور الفعال للوسائل البديلة في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الرشوة والفساد، لأنها تسد الطريق أمام الذين يستغلون جهل بعض المتقاضين أو مآسئهم أو التعقيدات والشكليات المسطرية أو الثغرات التي تعتري القوانين من أجل ممارسة النصب والاحتيال¹.

بعد تعريجنا على التحكيم والوساطة كوسيلتين بديلتين لفض النزاع ووقوفنا على المزايا التي تميزهما، مقارنة مع القضاء العادي في المبحث الأول، سنعالج

¹ للمزيد من التفصيل في موضوع مزايا الوسائل البديلة أنظر: محمد سلام "الطرق البديلة لتسوية النزاعات دورها في تخفيف العبء على القضاء وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الجزء الأول) مقال منشور بمجلة الملف العدد 12 مارس 2008 ص: 8 وما بعدها.

موضوع العلاقة بين المحامي والتحكيم والوساطة، ومدى فعالية دور المحامي في تكريس خيار الوسائل البديلة في المبحث الثاني من المقال.

المبحث الثاني: علاقة المحامي بالتحكيم والوساطة ومدى فعالية دوره في إنجازهما

نتج عن تنامي المبادلات التجارية بين مختلف دول العالم، نظام اقتصادي قائم أساسا على فكرة انخراط اقتصاديات جميع الدول في مسار تطوير المبادلات الدولية، وهو نظام قائم على العولمة التي تعتبر أكبر تحدي في عصرنا لا يمكن تجنبه نتيجة لسياسة الانفتاح التي نهجها المغرب.

فاتساع المبادلات الدولية وتقارب الشعوب، دفع المؤسسات الى الانخراط في المنظومة العالمية، سواء بالاعتماد على الأدوات القانونية، أو بالتمركز في دول تربطها بها علاقات تجارية، وفي إطار البحث عن استقطاب الدول للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمعرفة، اتجهت الحكومات إلى وضع سياسة مالية واجتماعية واقتصادية للانخراط في هذا البلد.

وانخرط المغرب بدوره في الاقتصاد العالمي، لمواكبة التقدم الاقتصادي الذي عرفته الدول المتقدمة، وتجلى ذلك في توقيعه على مجموعة من الاتفاقيات، منها اتفاقية الكات التي صار المغرب بمقتضاها عضوا بالمنظمة العالمية للتجارة، علما أن الاتفاقية المذكورة تتضمن عدة بنود تضم التجارة الدولية، وتسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية والإجراءات الوقائية أمام المبادلات التجارية، وتوسيع دائرتها لتشمل الخدمات، وحماية الملكية الفكرية، ومقاييس الجودة و ضمانات الاستثمار، وعلى مستوى فض النزاع تضمنت الاتفاقية آليات لتسوية النزاع بواسطة هيئة حل النزاعات المختصة.

وأبرم المغرب أيضا العديد من الاتفاقيات الثنائية في الآونة الأخيرة إما للتبادل الحر كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإما لضمان وتشجيع الاستثمار منها:

-اتفاقية بشأن إنعاش وحماية الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية الهند الموقعة بالرباط في 13-02-1999 والتي نظمت كيفية تسوية النزاعات في المادتين 9 و8 وأكدت على ضرورة أن تكون التسوية ودية وبالمشاورات أولا، ثم المفاوضات ثانيا، وفي حالة فشلها يعرض النزاع باختيار المستثمر على المحكمة المختصة أو على التحكيم أو على مركز واشنطن أو على هيئة خاصة للتحكيم.

-اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة الكويت الموقعة بتاريخ 19-02-1999.

-اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة المغربية ومملكة البحرين والموقعة بالرباط بتاريخ 07-04-2000¹.

ويلاحظ أن أثر العولمة لم يقتصر على فتح الحدود في وجه السلع والمنتجات فقط، ولكن أمام الخدمات القانونية أيضا، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة استنادا إلى الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، وهذا يشكل تحديا كبيرا للمحامي إذ لم يعد يمارس مهنته في إطارها التقليدي، بل أصبح مطالبا بتطوير طرق عمله بما يتماشى مع عصر العولمة وتقديم خدمات قانونية تتسم بالفعالية والنجاعة، وتتماشى مع متطلبات السوق الاقتصادية وأيضا مع العقود التي يجد المستثمر المغربي نفسه طرفا فيها، علما أنها تنص في مجملها على تسوية النزاعات بالوسائل البديلة للتملص من صرامة القوانين الوطنية والقاضي المغربي.

وتقتضي دراسة هذا المبحث تقسيمه إلى مطلبين: الأول يتناول تجليات دور المحامي في مجال الوسائل البديلة، والمطلب الثاني مدى مساهمة المحامي في تفعيل التحكيم والوساطة كخيار لحل النزاعات.

المطلب الأول: تجليات دور المحامي في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات

تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالوسائل البديلة لفض النزاعات وخاصة التحكيم والوساطة، وذلك لتلافي التعقيد الروتيني الذي يشوب إجراءات التقاضي والتنفيذ، فضلا على أن المشاريع الاقتصادية العملاقة تميزت بظهور كيانات قانونية مصاحبة لهذه المشاريع، تتجلى في العقود النموذجية التي تنظم المجال القانوني لهذه المشاريع وغالبا ما يعمد أطراف هذه العقود إلى التنصيص على التحكيم أو الوساطة كوسيلة لفض النزاع.

وباعتبار أن أغلب النزاعات المعروضة على التحكيم أو الوساطة تثير إشكالات قانونية معقدة، فإن المحامي باعتباره رجل قانون، يبقى الأنسب بفضل تكوينه واعتياده على دراسة المسائل القانونية الشائكة في مختلف المجالات، بأن يقوم بدور المحكم أو الوسيط في النزاعات الداخلية أو الدولية، وهو أهل لذلك بحكم إلمامه الواسع بالقواعد الإجرائية، كسير الجلسات والمبادئ الأساسية في للمرافعة: كاحترام حقوق الدفاع، إضافة إلى قدرته على تحليل ومقارنة وسائل الإثبات ومقارعة الحجج وإدراك الحقائق.

ويتسم دور المحامي بفعاليته في مجال الوسائل البديلة، وذلك بتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لحل النزاعات، وهذا الدور يمكن تصوره في المرحلة

¹ أشار إلى هذه الاتفاقيات الأستاذ محمد سلام في مقاله: الطرق البديلة لتسوية للنزاعات، الجزء الثاني منشور بمجلة الملف العدد 13 نونبر 2008 ص. 133 وما بعدها.

السابقة لتسوية النزاع بالوسائل البديلة وأثناءها وبعدها، كما يمكن للمحامي أن يقوم بصفة شخصية بالتحكيم والوساطة.

أولاً: دور المحامي في المرحلة السابقة لتسوية النزاع بالوسائل البديلة
ويتجلى هذا الدور في:

* نصح المحامي لموكله بضرورة اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة متى تبين له أنه الأصلح له، وذلك بشرح مزايا الوسائل البديلة والمنافع والفرص التي تخولها لأطراف النزاع مقارنة مع القضاء العادي.

* إدراج الوسائل البديلة في العقد الأصلي للمعاملة التجارية إذا كلف بتحرير العقد، ودفع الموكل إلى التحكيم أو الوساطة بتضمين شرط التحكيم أو الوساطة، وتوجيه الأطراف إلى ضرورة سلوكهما في مرحلة أولى، لتلافي صدور حكم بعدم قبول الدعوى.

* تهيئ الموكل لتسوية النزاع بالتحكيم أو الوساطة، وتوضيح مسارهما وإعداد أرضية لذلك.

* شرح الهدف من الوسائل البديلة وإقناع الأطراف بدورها الفعال في الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

* اختبار إستراتيجية الوساطة والتحكيم.

* إحاطة الموكل علماً بنقط النزاع المرتبطة بالقضية.

* دراسة نقط ضعف وقوة كل طرف.

ثانياً: دور المحامي أثناء التحكيم والوساطة

يتجلى دور المحامي أثناء التحكيم والوساطة في حرصه على إقامة علاقة بموكله على أساس الشفافية والوضوح، فعلاوة على دوره في إعداد الملف بكامل وثائقه ومستنداته التي يدلي بها للوسيط أو المحكم عند الضرورة، يضع خطة عمل يبني عليها التفاوض لدعم مركز موكله، كما يعمل على تحديد المواقف والمطالب ارتباطاً بمصالح هذا الأخير، ويوجهه لما فيه منفعة، ومتى كان لموكله مصلحة في اتفاق التسوية، فإنه يسير في هذا الطرح، ويحرر الصيغة الأولية للاتفاق المذكور مع التأكد من قابليته للتنفيذ، حتى إذا حصل الاتفاق عليه يتم توقيعه من لدن جميع الأطراف.

وبالتالي فدور المحامي أثناء الوساطة أو التحكيم يظهر من خلال مساعدة موكله على:

* تقييم ردود فعله، واقتراح فترات التوقف في جلسات الوساطة حيث يقدم

المحامي أثناءها ملاحظاته حول تقدم مسار الوساطة.

* إرشاد الموكل للإستراتيجية التي يتعين عليه اتباعها.

* تقييم كل حل يتوصل إليه للتأكد من استجابته لمصالح الموكل ومدى قابليته للتنفيذ.

* الاستعداد لمراجعة القضاء الرسمي في حالة فشل عملية الوساطة.

ثالثاً: دور المحامي في المرحلة الموالية للتحكيم أو الوساطة

يرتبط دور المحامي في مرحلة ما بعد الوسائل البديلة بالنتيجة التي آلت إليها الوساطة أو التحكيم.

فبمجرد صدور الحكم التحكيمي يحوز حجية الشيء المقضي به ويكون قابلاً للتنفيذ الإرادي، ما لم يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفاً فيه، ففي هذه الحالة لا بد مباشرة المحامي لإجراءات التذليل بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة. كما يباشر المسطرة نفسها في حالة تعذر التنفيذ الاختياري للحكم التحكيمي، وذلك لكي يكتسب الحكم التحكيمي القوة التنفيذية ويصير قابلاً للتنفيذ الجبري. وفي حالة وجود صعوبات في التنفيذ، يسوغ له أن يراجع رئيس المحكمة لتذليلها.

وإذا تعلق الأمر بوساطة فإن هذه الأخيرة قد تنتهي بتسوية ويقوم المحامي قبل صدورها بدور إيجابي لإقناع موكله بمزاياها، وفي حالة عدم الصلح بين الأطراف فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف. وفي هذه الحالة على المحامي أن يراجع القضاء للمطالبة بحقوق موكله، ومواصلة الدفاع عنها، وفق ما تقضي به أصول الممارسة المهنية، علماً بأنه لا يحتج أمام المحاكم بالإجراءات التي بوشرت، والدفع التي تم التمسك بها والمواقف التي تم تبنيها أثناء الوساطة لأنها انتهت.

رابعاً: المحامي المحكم والوسيط

يحتاج التحكيم والوساطة إلى مهارات عالية وخبرات متعددة. ويعد المحامي الشخص المناسب لها بفضل طبيعة مهنته، واعتياده على التحدي والاستماتة في الدفاع عن حقوق موكله. وإذا عين المحامي محكماً أو وسيطاً، عليه أن يتجرد من صفته كمحام، وأن يتقصد دور المحكم أو الوسيط، ويستجيب لكل الشروط التي يتعين توفرها في المحكم أو الوسيط ومنها:

- * الفهم الجيد للنزاع المعروض من خلال حسن الاستماع لأطرافه.
- * اختيار الزمان والمكان المناسبين لإجراء الوساطة أو التحكيم.
- * التعامل مع أطراف النزاع بنوع من الحياد والتجرد والنزاهة وكنمان السر المهني.
- * معاملة أطراف النزاع بإنصاف وموضوعية، والحرص على كسب ثقتهم.
- * إتاحة الفرصة الكاملة لهم للتعبير عن آراءهم بكل تلقائية وشفافية.

- * تسهيل عملية التواصل بينهم، والتركيز على طبيعة الخلاف، ومساعدة كل طرف على فهم وضعية الطرف الآخر، وتحديد المواقف والمصالح وأوجه القوة والضعف.
- * الابتعاد في الوساطة عن أوجه الضغط والإجبار والتهديد والقمع.
- * التركيز على الاهتمامات والخيارات والتوازنات أكثر من المواقف.
- * القيام بتقييم واقعي لحظوظ إيجاد حل للنزاع.
- * السعي إلى تقريب وجهات النظر متى تعلق الأمر بالوساطة، والحصول على موافقة الطرفين بخصوص اقتراحات الحلول المقدمة.
- * القيام بمهام التحكيم أو الوساطة بموضوعية واستقلالية عن جميع المؤثرات الداخلية والخارجية¹.

المطلب الثاني: مدى مساهمة المحامي في تفعيل التحكيم والوساطة

إن من بين الآثار الإيجابية للعولمة على مهنة المحاماة، فتح السوق الاقتصادية المغربية أمام المقاولات الأجنبية، وتوسيع نطاق نشاط المحامين المغاربة، وفسح الوسط المهني أمام المحامين الأجانب وهذا من شأنه تبادل الخبرات والتجارب بينهم وبين المحامين المغاربة، ويبرز تأثير العولمة على مهنة المحاماة أيضاً، من خلال إدخال قواعد جديدة في مجال تبادل الخدمات القانونية² وما يصاحب ذلك من ضرورة تبني قواعد النظام الاقتصادي الجديد، الذي أدخل القانون بدوره ضمن منظومة الخدمات.

وباعتبار أن المحامي شريك في العدالة من مهامه تقديم خدمات قانونية للموكل، فإنه لن يبقى في منأى عن التطور الذي فرضته العولمة على مهنة المحاماة، بل أنه مطالب بالتغيير بدوره سواء على مستوى طرق أدائه لعمله، أو على مستوى أبعاد هذه الخدمات، التي أصبح يعول عليها في الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية.

¹ - بنسالم أوديحا: م.س.ص. 288 وما بعدها.

² - يمكن القول انه في إطار القانون الدولي الاقتصادي ليس هناك تعريف دقيق وواضح لمصطلح الخدمات، بل وحتى على مستوى المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، فتعريف مصطلح خدمات يواجه عدة عراقيل ناتجة بالأساس عن التطورات التكنولوجية التي قللت من فاعلية المعايير التقليدية لتصنيف الخدمات.

- محمد تاج الدين الحسيني: الويز في القانون الدولي الاقتصادي طبعة 2001، منشورات المؤسسة العربية للنشر والابداع ص: 151.

ورغم الخلاف الحاصل بين الدول النامية والدول المتقدمة، حول مفهوم الخدمات، فيمكن تعريفها بأنها الأنشطة الاقتصادية التي لا تتخذ صورة سلعة معينة، وإنما تقدم في صورة خدمة أو نشاط.

وقد سبق لكتابة منظمة التجارة العالمية أن ذكرت في مذكرة أعدتها حول الخدمات القانونية بأن التقسيم المتعلق بالقطاعات الخدماتية، يضع الخدمات القانونية تحت قائمة الأعمال والخدمات المهنية، وهو ما ذهب إليه التقسيم الذي وضعته الأمم المتحدة للمنتوجات والذي يتم فيه تحليل الخدمات القانونية إلى: -استشارة جنائية وموازرة في المادة الجنائية./-استشارة قانونية وتمثيلية في المساطر المتعلقة بمواد قانونية أخرى./-استشارة قانونية وتمثيلية أمام الهيئات شبه قضائية/توثيق قانوني وإشهادات./-استشارات قانونية أخرى وخدمات إعلامية قانونية.

وهذا الوضع يفرض عليه تغيير طرق عمله من الطرق التقليدية المتمثلة في المؤازرة والمرافعة، إلى أدوار أكثر فاعلية تتمثل في تقديم الخدمات القانونية، والقيام بمهام الوساطة والتحكيم، خاصة وأن المعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية تحدد خطوطا جديدة تتعلق بإدارة القضاء، وتنص على الوساطة والتحكيم كبديل للقضاء الرسمي، مما يستلزم وبإلحاح تغييرا هيكليا على مهنة المحاماة لمواجهة التحديات.

وهنا تطرح تساؤلات عديدة من بينها مدى مواجهة مهنة المحاماة بمبادئها الكلاسيكية وقيمها العتيقة لتغيرات الواقع وإكراهاته ومتطلبات المستقبل؟ وهل يعتبر تطور طرق ممارسة المهنة وإمتدادها للتحكيم قيمة مضافة للمهنة وكسب للمحامي وسيلة لإشعاعه عالميا أم أنها عبء عليه قد يتقل كاهله؟ وما مرد عدم استساغة المحامي للوسائل البديلة وتفضيله للقضاء الرسمي؟ وما هي الإكراهات التي تواجهه وتحول دون نجاحه في تفعيل وتكريس خيار الوسائل البديلة؟

للإجابة على هذه التساؤلات سنخرج أولا على بعض التجارب المقارنة، والتي أثبتت بحق مساهمة المحامي بشكل فعال في تفعيل الوسائل البديلة. وإن المتأمل في هذه التجارب سيكتشف بعد مقارنتها مع التجربة المغربية، أن أغلب المحامين المغاربة يحبطون الوسائل البديلة ولا يستسيغونها، ويفضلون تقديم خدماتهم تحت لواء القضاء الرسمي فما مرد هذا الفطور والتقصير؟ وما هي العوامل التي تقف وراء ذلك؟

أولا: دور المحامي في إنجاح الوسائل البديلة في بعض التجارب المقارنة

شهدت التجربة الأمريكية والبريطانية في مجال تطبيق الوساطة مناهضة كبيرة ومعارضة شديدة في بداية الأمر من طرف هيئات الدفاع، التي اعتبرت أن المحامي يملك حق احتكار النيابة عن الأطراف أمام الإدارات وأمام القضاء، وأن قيام الوسيط بمهام الوساطة يشكل مساسا بالحق المذكور، ومناقسة سوف تؤثر سلبا على نطاق ممارسة مهنة المحاماة.

إلا أن حدة هذا الاعتراض بدأت تتراجع مع تعاقب السنين، إذ أصبح نجاح الوساطة البريطانية والأمريكية مرتبطا بنجاح المحامين الوسيطاء، الذين استطاعوا أن يستفيدوا من الأخطاء المرتكبة في بداية عهدهم بتطبيق الوساطة، ليصبحوا ووسطاء يتوفرون على حنكة ومهارة أدت بهم إلى التخصص في الوساطة، وإلى إبرام عقود تطورت إلى شركات مهنية أصبحت لها فروع في عدة عواصم دولية تمارس الوساطة في نزاعات ذات طابع دولي لا تهم فقط نزاعات بين أشخاص أو مقاولات، بل أيضا نزاعات دول في علاقتها مع دول أخرى.

ومن مظاهر نجاح المحامي في التجربة البريطانية مساهمته في إشعاع الدور الذي يقوم به مركز الوسائل الفعالة لحل المنازعات (CEPR)، سواء داخل بريطانيا أو خارجها من حيث تشجيع وتنمية الوساطة والتقنيات الأخرى الفعالة في حل النزاعات والوقاية منها، أو من حيث حمل المشعل الأوروبي في هذا المجال، وتوفير برامج التأهيل والتكوين الدولي وتقديم الاستشارة.

ويتجلى دور المحامين الوستاء في إسهاماتهم الناجحة في مراكز دولية متخصصة في حل النزاعات بالطرق البديلة، مثل مركز الحلول الفعالة للمنازعات ببولدر كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد القانوني للحكام، ومعهد (CPR) بنيويورك.

وحسب النموذج الأمريكي كل دعوى تقل قيمتها عن 15 ألف دولار يقوم فيها المحامي بدور الوساطة وإذا فشلت لجأ الأطراف إلى القضاء، ويأتي دور القاضي الوسيط في المرحلة الاستئنافية، أما في المرحلة الابتدائية فهناك أجهزة خارج القضاء تتولى مهام الوساطة.

وقد تطور العمل بالوساطة في بريطانيا، فأصبح القانون البريطاني يفرض على المحامين اللجوء إلى هذه الطرق قبل التوجه إلى المحكمة، وأن يناقشوا مع موكلهم الإمكانيات المتوفرة في الوساطة، وذلك تحت طائلة اعتبار المحامي مخلاً بواجبه المهني في حالة عدم احترامه لهذا المقتضى، ولا يقبل القضاة ادعاء المحامين جهلهم للوساطة.

كما أن الدور البارز للمحامي في الوساطة، أدى إلى تخصصه في نوع معين من النزاعات كما هو الشأن بالنسبة للمحامي الوسيط في نزاعات الأسرة ببلجيكا، ومراكز الوساطة في القضايا العائلية بستراسبورغ، والمحامي الوسيط في نزاعات الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمام نجاح المحامين الوستاء فيها، تم التفكير في اتخاذ مبادرات لوضع مدونة أخلاقية أوروبية للوستاء وتنظيم مهنة الوستاء، وتأمين مسؤوليتهم المدنية إلى جانب وضع مشروع مرصد وطني للوساطة في فرنسا.

وفي أوكرانيا، تم في بداية التسعينات، وضع برنامج لتدريب القضاة والمحامين والمهنيين، قبل وضع إطار قانوني ينظم الوساطة، كما تم تقديم دروس في الجامعات، وإدخال ممارسات الوساطة في الحياة الاجتماعية للأفراد والجماعة، وفي سنة 1993 عقدت مناظرة وطنية من بين التوصيات التي خرجت بها، العمل بالوساطة كبديل لحل النزاعات، وفي سنة 1994 أعلن عن ميلاد الوساطة بأوكرانيا، وفي سنة 1997 أحدثت أول محكمة تمارس الوساطة في النزاعات الأسرية وبين أرباب العمل والأجراء.

وتمت الاستعانة في هذا الصدد بعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الطرق البديلة وخاصة المحامين بفضل ما يمتازون به من مهارات وتأهيل.

وقد نجح المحامون الأوكرانيون بشكل كبير جدا في مجال الوسائل البديلة فنتج عن ذلك زيادة الإقبال عليهم، خاصة في منازعات المال والأعمال.¹

ثانياً: دور المحامي في مجال الوساطة والتحكيم في المغرب:

يستشف من خلال مقارنة تجربة بعض المحامين الأجانب مع المحامين المغاربة في مجال حل النزاعات بالوسائل البديلة، أن التجربة المغربية لا ترقى لمستوى المنافسة ولا زالت في البداية ناهيك على أن الوسائل البديلة لم تنتشر بشكل كافي لدى جل المحامين المغاربة، بل يطبعها الاحتكار والطبقية. وإذا ما استثنينا بعض مكاتب المحاماة التي تلجأ فعلاً إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تعرض عليها، وهي لا تشكل القاعدة التي يقاس عليها، فإن المحامي المغربي بوصفه رجل قانون ينشط دوره أكثر تحت لواء القضاء الرسمي، بل أن الأسوأ من ذلك أن المحامي يعرقل الوسائل البديلة، ويستشف ذلك من خلال التغاضي عن شرط التحكيم ومراجعة القضاء الرسمي على الرغم من وجوده - أي شرط التحكيم - علاوة على الطعون المقدمة في مواجهة مقررات التحكيم مما يفقدها المصدقية، ويصادر الغاية المنشودة منها وهي سرعة البت والبساطة والمرونة.

وهذا في حد ذاته يشكل تقصيراً مهنياً من المحامي في بعض الأدوار المنوطة به بمقتضى قانون المهنة، وهي تفعيل دور الوسائل البديلة لحل النزاعات، بدأ بتوجيه الزبون لها، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميتها حتى يتم الإقبال عليها والافتتاح بفاعليتها. وفي هذا السياق تنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب على ما يلي: «يحث المحامي موكله على فض النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة الطرق البديلة لأخرى قبل اللجوء إلى القضاء».

و لا ريب أن تقصير المحامي في تفعيل الوسائل البديلة، وعدم إسهامه بشكل إيجابي في نشر ثقافتها، سيفوت على المتقاضين فرصة الاستفادة من عدالة لينة مبنية على التفاوض، وبعيدة عن صرامة المساطر القانونية التي يطبقها القضاء إبان فصله في القضايا المعروضة عليه، والتي لن ترضي في جميع الأحوال جميع الأطراف، فضلاً عما تخلفه من ضغائن وأحقاد بين أطراف الدعوى، ويزداد الأمر تعقيداً إذا تعلق الأمر بأفراد تربطهم أواصر القرابة أو الجوار، علماً أن الوسائل البديلة تتجاوز هذه العقبات، إذ يسوغ للمحكم أو الوسيط الاستغناء عن النصوص القانونية والاكتفاء بتطبيق قواعد العدل والإنصاف متى تم الاتفاق على ذلك.

¹ - بنسالم أوديجا: م.س.ص.282 وما بعدها.

ومن المؤكد أن الوضع الراهن الذي يطبعه عزوف المحامي عن اللجوء إلى الوسائل البديلة يحتاج إلى تغيير، ويتعين على المحامي أن يتقبلها ويساهم بشكل إيجابي في نشر ثقافتها، لمواكبة الواقع الذي تتحكم فيه إكراهات داخلية، تتمثل في الانتقادات الموجهة للقضاء الرسمي، من تراكم القضايا وبطء وقلّة عدد القضاة..، ناهيك عن الإكراهات الخارجية المتمثلة في توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الحقوقية، واتفاقيات أخرى ذات طابع تجاري واقتصادي من قبيل اتفاقية التبادل الحر، ومن البديهي أن يترتب عن ذلك إبرام عقود يتم الاتفاق مسبقا على حلها عن طريق التحكيم أو الوساطة.

وأمام هذا الوضع فإن المحامي المغربي يجد نفسه أمام منافسة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية العملاقة المتخصصة في الوساطة والتحكيم، وأيضا منافسة المستشارين والمحامين الأجانب الذين تستعين بهم الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب لإدارة شؤونها القانونية، والذين يحتكرون القضايا الهامة. وهذا في حد ذاته يشكل تحديا كبيرا للمحامي المغربي، الذي يبقى ملزما بتحقيق الأمن القانوني لموكله وحماية الاقتصاد الوطني في حدود استطاعته، خاصة وأن الخصم يشكل الطرف الأقوى في العقد نظرا لتضمينه بنودا تخدم مصالحه. ويعزى ذلك لخبرته وكثرة العقود التي يبرمها في مجال المعاملات الاقتصادية، وهذا الواقع يستلزم من المحامي المغربي بذل مجهودات أكبر والاهتمام بالتكوين المستمر، في المجالات ذات الصلة ليكون مؤهلا لمنافسة المحامين الأجانب الذين يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم، ونظرا لما يتميزون به من حنكة وإلمام بمجال قانون الأعمال.

وحتى يضطلع المحامي بالدور المنوط به على الوجه الأمثل لا مناص من توفره على كفاءة قانونية عالية تمكنه من تقديم خدمات قانونية على مستوى عال من الجودة والفعالية والسرعة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال اهتمام المحامي بتكوين نفسه في مختلف المجالات، سواء منها اللغوي، إذ لا يمكن للمحامي المحكم والوسيط أن يقتصر في فض نزاعات العقود التجارية الدولية على لغة واحدة، بل لا مناص من إتقان اللغات الأجنبية والانفتاح على العالم.

ويتعين على المحامي أن يهتم أيضا بالمجال المعلوماتي والقانوني، والسعي أيضا وراء تحصيل مؤهلات علمية كبيرة.

فضلا عن الاطلاع على القوانين المقارنة، وكسب آليات التفاوض والحوار والاهتمام بالتكوين القانوني المستمر، والعمل بوسائل الاتصال الحديثة والانخراط في المجتمع الرقمي والبحث عن أسواق جديدة مع وجوب تأهيل المكاتب بتبني منهجيات جديدة تساعد بشكل فعال في تكوين محامين محكمين ووسطاء على مستوى عال من الكفاءات.

كما أن السياسات التعليمية معنية بدورها بالتغيير، وبإعادة النظر في النظام التعليمي منذ المرحلة الابتدائية إلى غاية مراحل الدراسات الجامعية، لأن تكوين

المحامي ينطلق منذ تكوين الطفل في المدرسة والشباب في الثانوية ورجل القانون في الجامعة¹.

وفي ذات السياق فإن الاهتمام بالتكوين الدائم للمحامي المستشار، والمحامي المحكم أو الوسيط، سيشكل نقلة حداثية لأنه سيقوي لامحالة الكفاءة القانونية للمحامي، ويطور معارفه في باقي المجالات وسيفعل مشاركته في الإدارة الجيدة لعدالة التفاوض التي تهدف إليها الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

ويتعين على جمعية هيئات المحامين أن تعي بخطورة الواقع الجديد الذي فرضته العولمة وأن تساهم بشكل فاعل وإيجابي في تطوير أداء المحامي عن طريق وضع استراتيجيات تعنى بتأهيله لمسايرة التطورات وإعداده بشكل كافي لكي يبدع في مجال الوساطة والتحكيم.

وفي ذات السياق تفعيل دور ندوات التمرين وتكرسيها لتلقيين المحامي المتمرن مهارات في مجال التحكيم والوساطة.

فضلا عن تلقيين المحامي المتمرن تقنيات بناء وتحرير العقود، والحرص على مصالح الموكل من خلال الانتباه إلى الثغرات القانونية التي قد تعصف بحقوق الزبون، لأن إنشاء عقد جيد ومحكم أفضل من المعالجة اللاحقة سواء بالمنازعة القضائية أو عن طريق التحكيم.

ويتعين على هيئات المحامين وجمعية هيئات المحامين أن تهتم بشكل جاد بالتكوين الجاد والمستمر للمحامي في مجال الوساطة والتحكيم، لأن الشركات الكبرى تفضل هذا النوع من طرق حل المنازعات، وتحرص على تضمينها في عقود الاستثمار.

كما يتعين عليها أيضا أن تنظم لقاءات علمية وندوات حول موضوع الوسائل البديلة، لترسيخ ثقافتها لدى المواطن المغربي وأيضا لدى الفاعلين في الحقل القانوني وعلى رأسهم المحامين.

ويتحقق ذلك عمليا من خلال الانفتاح على الجامعات، وعقد ندوات، من أجل تبادل الاستفادة من التجارب العلمية والفكرية في مجال الوسائل البديلة بصفة عامة، والتحكيم والوساطة بصفة خاصة.

وينبغي أن تهتم هيئات المحامين أيضا بخلق غرف للتحكيم والوساطة، يستفيد منها المحامون وان تفتتح على هيئات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات، للاستفادة من تجربتها في مجال الوسائل البديلة، وأن تقوم بإرسال أفواج من المحامين بين الفينة والأخرى من أجل التكوين ولاكتساب مهارات تطبيقية في مجال التحكيم والوساطة.

¹ إجهاد أكرم: يصف البعض العولمة بأنها متوحشة، هل سيكون أثرها كذلك على مهنة المحاماة؟ مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 102 ماي يونيو 2006 ص.91 وما بعدها.

خاتمة

نخلص إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد فرض مجموعة من المتغيرات، التي شملت مهنة المحاماة أيضا إذ لم تعد تمارس في نمط كلاسيكي بل اتسع نطاقها ليشمل ممارسات أكثر فاعلية وأهمية مثل التحكيم والوساطة. ولا ريب أن هذا الوضع يفرض على المحامي ضرورة تحديث المهنة بشكل يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الإقبال على الوسائل البديلة والإيمان بفاعليتها وتوجيه الموكل إليها واللجوء إليها أولا في حالة وجود شرط تحكيم، وتلافي الطعون الكيدية في مقررات التحكيم، والسعي وراء تنفيذها بسرعة حتى تتحقق الغاية منها.

ومن جهة ثانية، فإن المحامي ملزم بتحديث آليات عمله لتقديم خدمات قانونية تمتاز بالسرعة والفعالية والقيمة المضافة، وترقى لمستوى منافسة المحامي الأجنبي الذي يمثل الطرف الآخر والأقوى في العقد، ويتحقق ذلك من الناحية العملية بالتحدي وبذل مجهودات جبارة لتطوير العطاء، وهي مسؤولية ملقاة على عاتقه، وعلى عاتق جمعية هيئات المحامين وهيئات المحامين أيضا للسهر على التكوين الدائم والمستمر للمحامي في مجال الوساطة والتحكيم.

لائحة الكتب:

- أحمد أبو الوفا: عقد التحكيم وإجراءاته طبعة 2008، دار المطبوعات الجامعية.
- أحمد أبو الوفا: التحكيم الاختياري والإجباري طبعة 2001.
- أحمد إبراهيم عبد التواب: اتفاق التحكيم والد فوع المتعلقة به، سنة الطبع غير مذكورة دار الجامعة الجديدة.
- أحمد خليل: قواعد التحكيم-دراسة معمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي، طبعة 2003 منشورات الحلبي الحقوقية.
- أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكيم، الطبعة الثانية 2008 دار أبو المجد للطباعة.
- بنسالم أوديغا: الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى 2009، مطبعة دار القلم الرباط.
- فتحي إسماعيل والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة 2001 دار النهضة العربية -
- محمد تاج الدين الحسيني: الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي طبعة 2001، منشورات المؤسسة العربية للنشر والابداع.
- محمد حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، طبعة 2000 دار الفكر الجامعي.
- محمود سيد عمر التحيوي: الطبيعة القانونية لنظام التحكيم طبعة 2003، منشأة المعارف بالإسكندرية.
- نبيل إسماعيل عمر: التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، طبعة 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر.

لائحة المقالات:

- جهاد أكرم: يصف البعض العولمة بأنها متوحشة، هل سيكون أثرها كذلك على مهنة المحاماة؟ مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 102 ماي يونيو 2006.
- فتيحة سياسي: الوسائل البديلة لحل النزاعات علاقتها بالقضاء، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 110 - شنتبر - أكتوبر 2007.
- محمد سلام «الطرق البديلة لتسوية النزاعات دورها في تخفيف العبء على القضاء وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الجزء الأول)» مقال منشور بمجلة الملف العدد 12 مارس 2008.
- محمد سلام: الطرق البديلة لتسوية للنزاعات، الجزء الثاني منشور بمجلة الملف العدد 13 نونبر 2008.